

NOTA INTRODUCTORIA

La publicación anterior del Centro de Estudios Filosóficos salió con el nombre de “Boletín del Centro de Estudios Filosóficos”. Debido al carácter permanente, periódico, así como del contenido que le daremos a nuestras publicaciones, ellas verán la luz con el nombre de “Revista del Centro de Estudios Filosóficos”.

Las razones son varias, pero entre las más importantes destacan: la colaboración continua que los profesores de la Escuela de Filosofía de nuestra Facultad han prometido prestar, la colaboración que recibiremos de otros Centros de la misma categoría y la gran acogida que nos han dado diferentes instituciones académicas tanto nacionales como internacionales.

EL DIRECTOR